

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ

Нарзуллаева Д.К.¹, Боймуратов А.Д.², Аблакулов А.³

^{1,2}Кафедра «Экономика и логистика», ³Магистрант 1-М ИБ-24

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17725847>

***Аннотация.** Развитие стран на догмах рыночной экономики тесно связано с неравным распределением доходов, как среди различных слоев населения, так и между государствами. Эта тенденция хорошо просматривается на экономиках арабских стран, вмешательство в суверенитет которых со стороны мировых держав отбросило их в экономическом развитии на многие десятилетия назад. Но среди которых них есть государства, входящие в первую десятку самых богатых стран мира, а есть страны, Полученный таким образом «новый экономический порядок» показывает формирование новых, неравных отношений между различными странами арабского мира, в которых партнерские отношения нивелируются возникшим системным кризисом*

***Ключевые слова:** страны, Азия, исламский банкинг, порядок, спрос, факторы, законы, ЕАБР.*

***Abstract.** The development of countries based on the tenets of a market economy is closely linked to the unequal distribution of income, both among different segments of the population and between states. This trend is clearly visible in the economies of Arab countries, whose sovereignty interference by global powers has set them back in economic development by many decades. However, among these countries, some are among the top ten richest in the world, while others are not. The resulting "new economic order" demonstrates the emergence of new, unequal relationships between various countries in the Arab world, in which partnerships are being undermined by the emerging systemic crisis.*

***Keywords:** countries, Asia, Islamic banking, order, demand, factors, laws, EDB*

Введение. Всесторонний анализ текущего состояния и перспектив исламского финансирования в мире и в Центральной Азии, проведенный аналитиками ЕАБР показал следующую картину, учитывающие специфику региона и касающиеся гармонизации нормативно-правовой базы, наращивания потенциала, внедрения инновационных продуктов и проведения информационных кампаний.

Исследование показывает, что, благодаря своему богатому культурному наследию, значительной численности мусульманского населения и растущему спросу на инвестиции, регион открывает уникальные возможности для развития финансовых продуктов и услуг, соответствующих нормам шариата.¹

Предпосылками активизации исламского кредитования в Узбекистане на период 2025 года является значительное количество населения, исповедующее ислам, которые используют принципы шариата для пользования финансовыми услугами, а также правительственные инициативы, направленные на развитие "зеленой" экономики и повышение финансовой доступности для обеспечения политики сокращения бедности в

¹ <https://eabr.org/press/releases/tsentralnaya-aziya-gotova-k-znachitelnomu-rostu-islamskogo-finansovogo-sektora-prognoziruetsya-dosti/>

регионах страны, за счет повышения экономического роста и растущего интереса к альтернативным финансовым инструментам, которые создают благоприятные условия для развития экономики и общества в целом.

Методология исследования. С методологической точки зрения нами были применены такие методы, как анализ и синтез, дедукция, абстрагирование, анализ научной литературы, а также проведено эмпирическое исследования. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить практическую составляющую рассмотренной авторами статьи преимуществ и выдвинуть ряд предложений по внедрению исламского банкинга в Узбекистане.

Результаты и обсуждение. Основными фактором являются это религиозные и социальные предпосылки, исходя из показателей высокой доли мыслимом в стране.

Узбекистан среди стран Центральной Азии является страной с преимущественным преобладанием мусульманского населения (около (96.5%), что делает исламский банкинг привлекательным и желанным для большей части граждан, соблюдающих исламские принципы и каноны, которые в первую очередь запрещают процентные ставки и проценты банковского кредитования.

Далее идет фактор спроса на финансовые услуги т.к. растущая активными темпами экономика и доля населения со средним доходом формируют спрос на финансовые продукты, включая кредитование, которые имело среди населения тенденцию к снижению из-за высоких процентных ставок. Но как альтернатива - решением данного вопроса стал исламский банкинг, который не в ущерб исламским принципам могут удовлетворить спрос большинства населения без противоречия религиозным нормам и будет стимулировать и активизирует к кредитования.

Следующий фактор — это государственная политика, экономические предпосылки, развитие «Зеленой» экономики, а также объявление 2025 года годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики, позволит стимулировать развитие исламских финансовых инструментов для финансирования экологически чистых «зеленых» проектов.

Финансовая доступность предполагает то, что правительство Узбекистана предпринимает шаги для повышения доступности финансовых услуг, включая систему адресного обучения временно-безработных слоев востребованным профессиям нового формата. Это создает предпосылки для более широкого распространения исламских финансовых услуг, для создания в первую очередь своего бизнеса.

В 2025 году ожидается рост экономики Узбекистана на 7 %, что может увеличить спрос на все виды финансовых услуг, включая исламское кредитование. С 1 февраля 2025 года внедряется система адресного обучения безработных, включая членов бедных семей, востребованы.²

Финансовые предпосылки Альтернативные финансовые инструменты: Исламские финансовые инструменты, такие как мурабаха (схожая с рассрочкой), предлагают альтернативу традиционному кредитованию и могут быть привлекательны для различных слоев населения. Развитие инфраструктуры: Развитие финансовой инфраструктуры и появление новых исламских банков или исламских "окон" в традиционных банках может способствовать росту рынка исламского финансирования³

² Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению занятости населения и сокращению бедности в 2025 году» <https://lex.uz/ru/docs/7328113>

³ Газета.uz

В Узбекистане изменяют ряд законодательных актов с целью внедрения исламского банкинга. Проект закона был обсуждён на заседаниях фракций нескольких партий, включая «УзЛиДеП», «Миллий тикланиш» и Экопартии.

Фракция «УзЛиДеП» обсуждала проект закона о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов, направленных на создание условий для функционирования исламских финансовых институтов в РУз.⁴

В настоящее время действующее законодательство ограничивает применение ключевых инструментов исламского финансирования.

Новый законопроект предусматривает устранение этих барьеров и адаптацию национальной правовой системы к международным стандартам, включая требования ААОIFI и IFSB. Принятие документа позволит упорядочить деятельность исламских банков и «исламских окон», расширить доступ населения и бизнеса к альтернативным финансовым услугам, а также привлечь иностранные инвестиции.

Коммерческим банкам запрещено напрямую участвовать в торговой деятельности или создавать совместные предприятия, тогда как исламская модель предполагает активное партнёрское и торговое финансирование.

Партнёрство исламского банкинга состоит в том, что при получении беспроцентного кредита, оговаривается то, что при неблагоприятном исходе дела бизнес может перейти к банку в форме компенсации, при благоприятном исходе дела, происходит возврат или долевое участие в бизнесе.

Согласно социологическому опросу, проведенному организацией ПРООН - 68% населения и 60% представителей бизнеса в Узбекистане не используют традиционные банковские услуги из-за своих религиозных убеждений. Но при открытом диалоге Президента РУз с предпринимателями показал, что 38% из них заинтересованы в получении ресурсов на основе исламского финансирования.

Ожидается, что принятие закона позволит привлечь иностранные инвестиции, предоставит новые финансовые услуги и может привести к появлению дополнительных ресурсов на \$5 млрд. В результате принятия данного Закона в Узбекистане будет создана необходимая правовая база для исламского банкинга, соответствующая стандартам Организации бухгалтерского учёта и аудита для исламских финансовых учреждений (ААОIFI), а также Совета по исламским финансовым услугам (IFSB).⁵

В настоящее время в законодательстве существуют барьеры для развития исламского финансирования. Основной барьер состоит в том, что банки не могут напрямую заниматься торговлей или участвовать в уставном капитале юридических лиц, что является основой для партнёрского финансирования.

Новый закон призван создать правовую базу для исламских финансовых институтов, соответствующую международным стандартам.

Исламский бандинг пытаются законодательно утвердить с 2018 года, когда на портале обсуждений был размещен проект указа президента «О мерах по созданию инфраструктуры исламского банкинга и финансирования в Узбекистане». Однако документ не был принят.

Но в 2025 году Узбекистан предпринял шаги по созданию инфраструктуры

⁴ В Узбекистане готовят закон для внедрения исламского банкинга <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-gotoviat-zakon-dlia-vnedreniia-islamskogo-bankinga/>

⁵ <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-gotoviat-zakon-dlia-vnedreniia-islamskogo-bankinga/>

исламского банкинга и финансирования, фокусируясь на нормативно-правовых изменениях, которые позволят осуществлять такую деятельность в стране. Эти меры являются частью более широкой стратегии по цифровизации экономики, направленной на повышение благосостояния граждан и развитие финансового сектора в соответствии с международными стандартами

Заключение. Наша республика имеет все шансы занять второе место в Центральной Азии по объемам активов исламского банкинга, достигнув к 2033 году отметки в 2,4 миллиарда долларов. Такой прогноз озвучили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

Пока лидирует в регионе Казахстан, но Узбекистан стремительно сокращает разрыв. К 2028 году, по данным аналитиков ЕАБР, активы исламских финансов в Узбекистане составят 1,1 миллиарда долларов, а рынок сукук - исламских облигаций по прогнозам вырастет с 600 миллионов до 1,9 миллиарда долларов. Эти цифры отражают растущий интерес к шариатским финансовым инструментам в стране.⁶

Согласно оценкам Standard Chartered, глобальные исламские финансовые активы должны достичь 7,5 трлн \$ к 2028 году.

В 2024 году исламская финансовая индустрия превысила 5 трлн \$ в глобальных активах, что на 12% больше, чем в предыдущем году, и на 43% больше, чем в 2020 году. Ожидается, что рынок сукук, в частности, расширится с 971 млрд \$ до 1,5 трлн \$ в период с 2024 по 2028 год.

Исламские банковские счета составляют 70% от общего объема исламских финансовых активов. Ожидается, что эти активы вырастут до 5,2 трлн \$ к 2028 году с \$4 трлн в 2024 году. Ключевыми игроками являются исламского банкинга крупнейшие исламские банки расположены в Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и других странах с развитой мусульманской экономикой.

Еще важный аспект исламского банкинга - доступность для представителей малого бизнеса и жителей сельских районов. Услуги, основанные на принципах шариата, позволяют предпринимателям получать финансирование без нарушения религиозных норм, что особенно важно для Узбекистана, где значительная часть населения проживает за пределами крупных городов. Развитие таких финансовых инструментов способствует экономическому росту, повышению уровня жизни населения и снижению бедности в стране.

Внедрение исламского банкинга в финансовую систему страны дает нам определенные выгоды, в частности, способствует интеграции Узбекистана в глобальную альтернативную финансовую систему, снижая зависимость от традиционных механизмов в условиях геополитической нестабильности.

В современном мире происходит определенные барьерные ситуации в сфере финансовых взаимоотношений между странами, связанные применением санкций, в том числе и в финансовой сфере, которые препятствуют финансовым взаиморасчетам и тормозят развитие компаний и экономик в целом.

Наша страна также косвенно или напрямую оказывается в сфере действий санкций. В связи с чем, использование исламского банкинга позволит смягчить последствия меж-страновых экономических взаимоотношений.

⁶ Исламские финансовые активы достигнут 7,5 трлн \$ к 2028 году
<https://reinvestmentsgroup.com/islamskie-finansovye-aktivy-dostignut-7-5-trln-k-2028-godu/>

В заключении можно отметить прогнозные показатели развития глобального рынка исламских финансов, к 2027 году общие активы вырастут до 6,7 триллиона долларов, и Узбекистан может занять свою нишу в этом процессе, а к 2029 году достигнут \$9,7 трлн, увеличиваясь в среднем на 10% в год отмечают специалисты LSEG⁷.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алискеров М., Кораблева А. Кредит не ради прибыли. URL: <https://expert.ru/finance/kredit-ne-radi-pribyli/>
2. Бабенкова С.Ю. Некоторые нефинансовые аспекты «исламских» финансов // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2017. Т. 10. № 2. С
3. Бизюков С.Н. Юридические уловки в исламском праве: путь от средневековья до XXI века // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 3. С. 31–54.
4. Кузнецов А.В., Фитуни Л.Л., Рыжкова Е.А., Трофимова О.Е., Филоник А.О. Исламские финансы и их специфика в Европе // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 12. С. 52–62.
5. Нагимова А.З. Исламский финтех: цифровизация исламских финансов // Мировая экономика и международные отношения. 2022. Т. 66. № 5. С. 50–58.
6. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в РФ будет продлен. URL: <https://expert.ru/news/eksperiment-povnedreniyu-islamskogo-bankinga-v-rf-budet-prodlen/>
7. Как исламский бандинг меняет экономику Центральной Азии <https://stanradar.com/news/full/57455-75-trln-bez-protentov-kak-islamskij-banking-menjaet-ekonomiku-tsentralnoj-azii.html>
8. Al Nator B., Alkabra A. Ireland Is Largest Sukuk Listing Venue; Significant Presence in Islamic Funds. URL: <https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/ireland-is-largest-sukuk-listing-venue-significant-presence-inislamic-funds-06-11-2024>
9. Al Nator B., Alkabra A., Shawqi S. UK a Western Hub for Islamic Finance; Domestic Niche. URL: <https://www.fitchratings.com/research/islamic-finance/uk-western-hub-for-islamic-finance-domestic-niche-27-08-2024>
10. CITIC Securities 2023: Annual Report. CITIC Securities, 2024. 368 p.
11. Исламские финансовые активы достигнут 7,5 трлн \$ к 2028 году <https://relinvestmentsgroup.com/islamskie-finansovye-aktivy-dostignut-7-5-trln-k-2028-godu/>
12. <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-gotoviat-zakon-dlia-vnedreniia-islamskogo-bankinga/>
13. В Узбекистане готовят закон для внедрения исламского банкинга <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-gotoviat-zakondliavnedreniiaislamskogo-bankinga/>

⁷ London Stock Exchange Group (Группа Лондонской фондовой биржи), ведущий поставщик инфраструктуры и данных для мировых финансовых рынков.